

НАТО МАМЛАКАТЛАРИ ҚЎШИНЛАРИНИНГ МОДДИЙ-ТЕХНИК ТАЪМИНОТИ

ПАРПИЕВ Элдоржон Нўмонович

Чирчиқ олий танк қўмондонлик муҳандислик билим юрти

Техник таъминот кафедраси цикл бошлиғи, подполковник

Аннотация. Ушбу мақолада НАТО мамлакатлари армияларининг моддий-техник таъминотини ташкил этиш, уларнинг ташкилот даражалари бўйича таснифи, таъмирлаш ишларини бажариш учун тахминий стандартлар ва имкониятлар, шунингдек уларни янада ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлари: моддий-техник таъминот, қуруқликдаги кучлар, ташкилий ва функционал тузилиш, стратегик, оператив ва ҳарбий фронт орти таъминоти, қурол-яроғ ва ҳарбий техника, таъмирлаш ва тиклаш.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации тылового и технического обеспечения армий стран НАТО, их классификация по уровням организации, примерные нормативы и возможности по выполнению ремонтных работ, а также перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: Материально-техническое обеспечение, Сухопутные войска, организационная и функциональная структура, стратегическое, оперативное и военно тыловое обеспечение, вооружение и военная техника, ремонтирование и восстановление.

НАТО блоки раҳбарияти ўз ҳарбий кучларини кўп миллатли тузилма деб билади. У биринчи навбатда ҳарбий-сиёсий вазифаларни ҳал қилиш учун мўлжалланган ва улардан асосийси - аъзо давлатларнинг манфаатларини қурол кучи билан ҳимоя қилишга ва бирлигини намойиш этиш.

Шу билан бирга, мобиль кучларнинг кўп миллатли таркиби НАТО қўмондонлигига блок мамлакатларини ҳар қандай қуролли можарога, унинг пайдо бўлган жойидан ва у ёки бу иттифоқдош давлатга таҳдид даражасидан қатъий назар жалб қилишга имкон беради.

НАТОнинг мобилъ курукликдаги кучлари таркибига АҚШ, Буюк Британия, Германия Федератив Республикаси, Бельгия, Италия, Люксембург ва Канада томонидан ажратилган штаб ва еттита кучайтирилган батальон киради. Батальонлар мобилъ кучлар учун қабул қилинган штатларга мувофиқ ташкил этилган бўлиб, учта пиёда (парашют, тоғпиёда) рота, қўллаб-қувватлаш ротаси ва артиллерия батареясидан иборат. Айрим батальонларга муҳандислик, алоқа, авиация ва моддий-техник бўлинмалари қўшиб берилган [1].

Дунёнинг исталган нуқтасида ўз қўшинларининг доимий жанговар қобилиятини сақлаб туриш учун АҚШ ҳарбий раҳбарияти яхши ишлайдиган моддий-техник таъминот тизимини яратди.

НАТО мамлакатларида "қўшинларнинг (кучларнинг) моддий-техник таъминоти" атамаси қўшинларнинг (кучларнинг) белгиланган топшириқларни бажаришга тайёрлиги даражасида ушлаб туриш мақсадидаги моддий, транспорт, маиший ва бошқа эҳтиёжларини қондиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуаси сифатида тушунилади. АҚШ армиясининг FM-100-5 "Жанговар ҳаракатларни олиб бориш" дала низомига мувофиқ, моддий-техник таъминот курукликдаги кучларнинг жанговар қудратини яратиш, сақлаш ва тиклаш учун зарур бўлган асосий тадбирлардан биридир. АҚШ курукликдаги кучларнинг моддий-техник таъминот тизими ташкилий ва функционал тузилишларга эга. Ташкилий тизим уч босқичдан иборат: стратегик, тезкор ва ҳарбий:

1. Стратегик фронт орти таъминоти энг юқори таъминот даражаси сифатида таснифланади. Унинг таркибига юқори бошқарув органлари киритилган бўлиши мумкин: миллий муҳофаа вазирликларининг бошқармалари ва бошқа моддий-техник ташкилотлар, марказий бўйсинувдаги таъмирлаш ва ишлаб чиқариш корхоналари. Стратегик фронт орти таъминоти, қоида тариқасида, миллий ҳудуд ёки НАТОнинг масъулият зонаси чуқурлигида иштирокчи мамлакатлар томонидан жойлаштирилади.

2. Оператив фронт орти таъминоти стратегик ва ҳарбий фронт орти таъминоти даражалари ўртасида боғловчи бўлиб, унга оралик фронт орти таъминоти сифатида

қаралади. Унинг таркибига қуролли кучлар турлари штабларининг фронт орти бошқармалари ва уларга бўйсунувчи муассасалар, тузилмалар ва бўлинмалар киради.

3. Ҳарбий фронт орти таъминоти - бу қўшинларни (кучларни) тўғридан-тўғри таъминлаш учун мўлжалланган энг пастки фронт орти таъминотининг даражаси. Унга шахсий таркибни ва қурол тизимларини жанг ўтказиш учун зарур бўлган барча нарсалар билан бевосита таъминлаш билан шуғулланадиган бирлашмалар, қисм ва бўлинмаларнинг фронт орти таъминоти органлари киради [2].

Функционал жиҳатдан НАТО мамлакатлари қуруқликдаги кучларини моддий-техник таъминот тизими қуйидаги турларни ўз ичига олади: моддий, транспорт, техник, тиббий ва қўшинларга далада хизмат кўрсатиш. Фронт орти таъминоти тизимининг ривожланишига "сетецентрик" жанговар ҳаракатлар концепцияси таъсир кўрсатмоқда. Жанговар операцияларни сунъий интеллект тизимлари принциплари асосида ишлайдиган ягона аппарат-дастурий ўзаро боғланган тузилмасига интеграциялашган ҳолда ўтказиш режалаштирилган. Ҳар бир жанговар платформа кўплаб бошқа кичик ўлчамдаги (учувчисиз, учувчи экипажсиз) тизимларни масофадан, уларнинг ҳаракатларини ягона ғоя, мақсад ва вазифаларга мувофиқ равишда бошқариш имкониятига эга бўлади.

Ҳозирда АҚШ "Келажакдаги фронт орти таъминоти" ташаббусини амалга оширмоқда, штрих-кодлар, фаол ва пассив радиобелги ва ва сунъий йўлдош навигация тизимлари асосида таъминотнинг барча турларини автоматик равишда идентификациялаш тизимини фаол равишда жорий этмоқда. Мунтазам хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш-тиклаш ишларининг вақт ва сифат кўрсаткичларини яхшилаш учун қурол-аслаҳа ва ҳарбий техника ҳаёт циклини тўлиқ автоматлаштирилган таъминот дастурлари ривожланмоқда. Жиҳозлар, агрегатлар ва механизмлар ва техник таъминотни унификациялаш бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. Бунинг асосида эҳтиёт қисмлар, асбоблар ва анжомларнинг модулли таъмирлаш-тиклаш тўпламлари яратилмоқда [3].

Тактик даражадаги истиқболли моддий-техник таъминот тизимининг ташкилий-технологик тузилмасини автоматлаштириш бўлинмаларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Ушбу автоматлаштириш бўлинмалар компьютер тизимларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, қурол-яроғ ва ҳарбий техника ахборот тизимларининг дастурий таъминотидаги носозликларни бартараф этиш учун жавоб беради.

Техник таъминот қурол-яроғ ва ҳарбий техникани ишлатиш самарадорлигини ва ишончилигини оширишга, уларни жанг майдонидан эвакуация қилишга, қурол-яроғ ва ҳарбий техникани тезда тиклашга ва сафга қайтаришга ёрдам бериши керак. Жанговар ҳаракатлар бошланиши билан, масалан, Марказий Европа жанговар ҳаракатлар театрида қўшинлар таъминотининг дастлабки базаси сифатида унда яратилган моддий воситалар заҳиралари хизмат қилади.

Қуролли курашни ахборотлаштириш ва роботлаштириш бир қатор масалаларни биринчи ўринга чиқаради: техник таъминот ва логистика; техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш; қурол ва ҳарбий техниканинг жанговар самарадорлигини тиклаш. Натижада истиқболли фронт орти таъминот тизими қуйидаги вазифаларни самарали ечишга ёрдам беради:

- ишламай қолган қурол ва ҳарбий техниканинг катта қисмини (50 - 60%) далада ёки ШМЙПда таъмирлаш, бу уларни эвакуация қилиш вақтини қисқартиради;
- фронт ва чуқурлик бўйича таъмирлаш кучлари ва мол-мулкини тўплаш;
- тизимнинг қуйи бўғинларини юқори органлар кучлари ва воситалари ҳисобига кучайтириш;
- тизим бўғинлари ўртасида иш ҳажмини тенг равишда тақсимлаш.

Умуман олганда, хорижий мутахассисларнинг фикрига кўра, НАТО мамлакатлари армияларидаги қурукликдаги кучларининг фронт орти таъминоти тизими замонавий уруш шароитларида жанговар ҳаракатларни олиб бориш учун барча зарурий нарсалар билан қўшилма ва бўлинмаларнинг таъминотини ўз вақтида ва тўлиқ таъминлашга қодир.

Аммо, шунга қарамай, АҚШнинг ҳарбий-сиёсий раҳбарияти миллий қуролли кучлар моддий-техник таъминот тизимини такомиллаштириш бўйича амалларни давом этмоқда, бу шубҳасиз уларнинг жанговар қўллаш самарадорлиги ошишига таъсир қилади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Сайт журналу Зарубежное военное обозрение, 5.04.14 г.
<http://www.zvo.su>.
2. Зарубежное военное обозрение. Журнал. № 3, 2012. с 9-11 стр.
3. Зарубежное военное обозрение. Журнал. № 10, 2002. с 19-23.